

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

maqsadida maxsus jamg'armalar tashkil qilish asalarichilik tarmog'ida fan-texnika yutuqlarini joriy qilishda davlatning rolini kuchaytirish va boshqalar. Bundan tashqari, asalarichilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini rag'batlantirishga biologik boy va sifatli ozuqa bazasini yaratish, buning uchun sershira o'simlik turlarini keng maydonlarga ekilishi va tizimli joylashtirilishi, genetika va seleksiya ishlari yutuqlaridan keng foydalanish, biotexnologik jarayonlarni jadallashtirish hamda ularni asalarilar nasli va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yaxshilashda qo'llash, ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga tez va keng joriy etish, veterinariya xizmatlarini rivojlantirish va bunday xizmatlarni o'z vaqtida hamda sifatli bajarilishini ta'minlash lozim. Asalarichilik xo'jaliklariga naslli ona asalarilarni genetik imkoniyatlarini oshiruvchi texnologiyalarni rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Hozirgi kunda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish uchun yuqorida ta'kidlab o'tilgan muammolardan kelib chiqqan holdatarmoqni barqaror rivojlantirish asosida aholini tabiiy asal, sanoat korxonalarini esa xom ashyoga bo'lgan talabini doimiy qondirish uchun tarmoqda tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy yo'nalishlarni o'z ichiga olgan qo'yidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farmanov J.Z. "Asalarichilikda raqamli texnologiyalarni transformatsiya qilishni iqtisodiy manbalarini moliyalashtirish yo'llarini taxlili" 2025-yil 29-yanvardagi «Prospects and main trends in modern science» xalqaro anjumani 56-60-betlar

2. Askarov N. Respublikada asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish // Amaliy qo'llanma. "NEW-STYLE STAR" MChJ, @ QXI ITI, 2017 yil, 51 bet.

3. Farmanov, J. Z., Rimboyeva, N. X. qizi, & Rimbayeva, G. X. qizi. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirishda xorij tajribasidan foydalanish. Golden brain, 1(1), 231–236. Retrieved from

IMPORT QILINAYOTGAN TOVUQ KROSSLARNING MAHSULDORLIGI

B.Alimbaev., B.Joldasbaev., S.Kaljanbayev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Dehqon, fermer va kichik parrandachilik xo'jaliklari sharoitida "Lohmann LSL-Classic" va "Lohmann-Sandy" krosslarining genetik potentsiali o'rganildi. Naslli tuxumlar tarkibiy qismining inkubatsion sifatleri, jo'jalarning o'sish sur'ati, tirik vazni va tuxumdorligi bo'yicha "Lohmann LSL-Classic" krossidan oldinda turadi. " Lohmann LSL-Classic " tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyati

"Lohmann-Sandy" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyatidan 6,8 donaga, ya'ni 2,34% ga Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyatidan 0,08 kg ga, "Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tuxum massasi "Lohmann-Sandy" tuxum massasiga nisbatan 0,08 kg ga yuqori. "Lohmann LSL-Classic" jo'jalarining o'sishi 16-20 haftaligida yuqori bo'ldi.

Kalit so'zlar: kross, nodavlat, "Dekalb White," "Lohmann LSL-Classic," "Lohmann-Sandy," inkubatsiya, oqsil, sariqlik, po'stloq, ko'paytirish, zoogiyena, firma, batareya, omuxta yem, standart, tirik vazn, texnologiya.

Kirish. Yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ular bilan O'zbekiston Respublikasi aholisining o'sib borayotgan ehtiyojini ta'minlash o'ta ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifani hal qilishda parranda tuxumi va go'shti kabi parhezboq oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan qishloq xo'jaligining tezkor va intensiv o'sishi sifatida parrandachilik muhim o'rin tutadi. Xo'jaliklarda tuxum mahsuloti olishda "Lohmann Brown-Classic," "Lohmann LSL-Classic," "Lohmann-Silver," "Lohmann Sandy," "Hisex-Brown," "Hy-line" kabi tovuq krosslaridan eng ko'p foydalaniladi. Tovuq krosslarining saqlanishi, o'sish va rivojlanishi, yetilish davri, tuxumdorlik, tuxum sifati kabi ko'rsatkichlar "Lohmann Tierzucht" firmasi 1997-yilda Bavariya tajriba xo'jaligidan sotib olingan tovuqlar liniyasidan foydalangan holda ushbu muammo ustida jadal ishlamoqda. Bu yerda xususiy firmalar uchun gibriddlar olish dasturi ishlab chiqiladi. Bu liniyadagi parrandalarda jigarrang liniyadagilarga nisbatan ochilishga moyillik kuchsiz bo'lib, mahsuldorlik davrining oxiriga kelib, u yaxshi patlarini saqlab qoladi. Bugungi kunda tuxum yo'nalishidagi tovuqlar seleksiyasi va jahon bozorini tovuqlar krosslari bilan ta'minlash bilan "Lohmann Tierzucht" va "Hendrix Genetics" yetakchi firmalari shug'ullanmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. "Lohmann LSL-Classic," "Lohmann Sandy" tovuqlar krossining boshlang'ich ota-ona liniyasidan inkubatsiyaga yaroqli tuxum olish, tuxumlarni kalibrlash, inkubatsiya qilish, tuxumdan jo'ja chiqarish, jo'jalarning o'sishi va rivojlanishi, yetilish davri, saqlanishi, tovuqlarning tuxum mahsuldorligi va iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Tadqiqotning vazifalari. Tovuqlarning yuqori kombinatsiyalangan xususiyatlarga ega bo'lgan Oq Leggorn zotining toza liniyalarini olish uchun asos hisoblanadi. Ular 1950-yildan boshlab qaytarma-retsiprok seleksiya yo'li bilan doimiy takomillashib kelmoqda. Yil davomida ota-onalarning mahsuldorligini oshirish va kunlik jo'jalarning patlanish tezligi bo'yicha jinsiy shakllanish imkoniyatini ta'minlash uchun seleksionerlar liniyalarni dastlabki oddiy chatishtirishdan to'rt liniyali chatishtirishga o'tadilar. Parrandachilik xo'jaliklarining turli xillarida tovuqlarning "Lohmann LSL-Classic," "Lohmann Sandy" kross boshlang'ich liniyalari analoglari asosida guruhlar yaratish, olingan tuxumlarning sifatini baholash, ularning inkubatsiyaga yaroqliligini o'rganish, tuxumlarni kalibrlash, tovuq tuxumlarini inkubatsiya qilish, parrandalarni saqlash va parvarishlash, jo'jalarning o'sishi va rivojlanishi, xo'jalikning o'zida yetishtirilgan ozuqalar asosida to'laqonli oziqlantirishni yaratish, boqish, tovuqlar

mahsuldorligini o'rganish, iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlash asosida ishlab chiqarishga eng mos krosslarni ko'paytirish tavsiya etiladi.

Tadqiqot joyi va obyekti. "Lohmann LSL-Classic," "Lohmann Sandy" krosslarining boshlang'ich ota-ona liniyasining mahsuldorligini o'rganish, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqala tumanida joylashgan "Nurummat Kurbanov" fermer xo'jaligida ushbu krosslarning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini taqqoslash.

Material va metodika. Parrandalarning naslini o'rganish, turli parrandachilik xo'jaliklarini nasliy jo'jalar bilan ta'minlash, tovuqlar podasini shakllantirish, saqlash, oziqlantirish, xo'jalikka mos krosslardan foydalanish va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Tovuqlarning tirik vaznini amaliyotda o'rganish, tajriba uchun maxsus ajratilgan 25 bosh tovuqlarning tirik vaznini tarozida tortish orqali aniqlash. Tovuqlarning 38 haftalik yoshidan boshlab ish samaradorligini o'rganish. Olingan ma'lumotlar Microsoft Office Excel 2007 (N.A.Ploxinskiy bo'yicha 1969) dasturi yordamida qayta ishlandi. Tajriba asoslari va tadqiqotda qo'llanilgan tekshirish usullari. Tuxumdagi embrionning to'laqonli rivojlanishi uchun zarur harorat, namlik, toza havo va tuxumlarni 45 darajaga aylantirishni ta'minlash Inkubatsiyon tuxumlarining og'irligi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Inkubatsiyon tuxumlarining og'irligi, g

Toifalar bo'yicha vazn	N	M±m	δ	C _v %
Kichik	20	56,0±0,41	1,80	2,80
O'rtacha		58,2±0,23	1,69	2,81
Katta		61,0±0,19	0,92	1,65

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kichik tuxumlarning og'irligi 56,5 g, o'rtacha tuxumlarning og'irligi 58,2 g, katta tuxumlarning og'irligi 61,0 g, kichik tovuq tuxumlari o'rtacha va katta tuxumlarga nisbatan mos ravishda 2,2 g va 5 g yengilroq. O'rta va katta tovuq tuxumlarining vaznini hisoblashda o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti sezilarli farq qiladi. Inkubatsion tuxumlar tarkibiy qismlarining nisbiyligi quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Inkubatsion tuxumlar tarkibiy qismlarining nisbiyligi, n-20

Toifalar bo'yicha vazn	Tuxum og'irligi	Tuxumning tarkibiy qismlari					
		Oqsil		sariq		po'stloq	
		g	%	g	%	g	%
Kichik	56,0	33,1	58,82	16,2	28,88	6,7	12,3
O'rtacha	58,2	34,3	58,71	16,7	29,20	7,0	12,19
Katta	61,0	35,3	60,55	16,3	27,96	6,7	11,49

Xulosa qilib aytganda, kichik tuxumda oqsil miqdori 33,1 g bo'lsa, o'rta va katta tuxumlarda uning miqdori mos ravishda 34,3 g va 35,3 g ni tashkil qiladi, ya'ni o'rtacha va katta tuxumlarda kichik tuxumlarga nisbatan mos ravishda 1,2 g

va 2,2 g ko'p oqsil mavjud. Tuxumning o'rtacha og'irligi esa kichik va katta tuxumlar qobig'i og'irligiga nisbatan 0,3 g ga, ya'ni 12,09% ga ko'p. Katta tuxumlardan kuchsiz jo'jalarning paydo bo'lish ehtimoli kichik va o'rtacha tuxumlarga nisbatan 1,1% dan 0,4% gacha yuqori. Sog'lom avlodning paydo bo'lishi esa kichik va o'rta tuxumlardan mos ravishda 79,3% va 81,3% ni, katta tuxumlardan esa 77,7% ni tashkil etib, 1,6% va 3,6% ga kam.

3-jadval

Tovuqlarning tirik vazn dinamikasi, g

Yoshi, hafta	«Lohmann LSL-Classic»	«Lohmann-Sandy»
30	1728,20±9,68	1912,15±14,67
40	1735,45±10,60	1951,35±15,39
50	1762,9±9,80	1981,9±11,3
80	1775,80±8,45	2093,40±15,82

Xulosa qilib aytganda, 30-80 haftalik davrda "Lohmann-Sandy" tovuqlarining tirik vazni 181,25 g yoki 9,48% ga, "Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tirik vazni esa 46,8 g yoki 2,75% ga oshgan. Ya'ni "Lohmann Sandy" tovuqlarining tirik vazni "Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tirik vaznidan 317,6 g yoki 17,88% ga yuqori bo'ldi har ekkala krosslarning tuxumdorligi quyidagi 4-jadvalda keltirilgan bo'lib

4-jadval

Krosslarning tuxumdorligi

Ko'rsatkichlar	krosslar	
	«Lohmann LSL-Classic»	«Lohmann Sandy»
Tuxumdorligi, dona	297,7±0,72	290,2±1,58
Tuxum og'irligi, g	61,7±0,28	63,0±1,41
Tuxum og'irligi, kg	18,36	18,28

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, "Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyati "Lohmann Sandy" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyatidan 6,8 donaga, ya'ni 2,34% ga yuqori. "Lohmann Sandy" tovuqlari tuxumining og'irligi "Lohmann LSL-Classic" tovuqlari tuxumining og'irligidan 1,3 g ga, "Lohmann LSL-Classic" tovuqlari tuxumining umumiy og'irligi esa "Lohmann Sandy" tuxumining og'irligidan 0,08 kg ga ko'p. Iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblash natijasida 10 dona "Lohmann LSL-Classic" tovuq tuxumining tannarxi "Lohmann Sandy" tovuq tuxumining tannarxiga nisbatan o'rtacha 50 so'mga kam, shunga mos ravishda sotishda rentabellik foizi 3,4% ga oshadi.

Xulosalar. Parrandachilik xo'jaliklari sharoitida "Lohmann LSL-Classic" va "Lohmann-Sandy" krosslarining genetik potentsiali o'rganildi. Naslli tuxumlar tarkibiy qismining inkubatsion sifatlari, jo'jalarning o'sish sur'ati, tirik vazni va tuxumdorligi bo'yicha "Lohmann LSL-Classic" krossidan oldinda turadi." Lohmann LSL-Classic " tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyati "Lohmann-Sandy" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyatidan 6,8 donaga, ya'ni 2,34% ga Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyatidan 0,08 kg ga, "Lohmann LSL-Classic" tovuqlarining tuxum massasi "Lohmann-Sandy" tuxum massasiga

nisbatan 0,08 kg ga yuqori. "Lohmann LSL-Classic" joʻjalarining oʻsishi 16-20 haftaligida yuqori boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. D.Serivener «Popular Poultry bree» Boshop 2014 England
2. Буртов Ю.З. Голдин Ю.С. Кривопишин В.О. «Инкубация яиц» Москва «Агропромиздат» 1990
3. МаджидовМ.М., Рустамов Э.Х. (Агалик-Lomann-Parranda ОАО СП Узбекистан - Германия) «Несушки. Руководство по содержанию», 2011
4. Моник Бестман, Марко Руис, ЙосХейманс, КоосванМедделкоп «Сигнал домашней птицы» Практическое руководство по содержанию яичной птицы, 2016
5. Третьяков Н.П. Бессарабов Б.Ф. Крок Г.С. «Инкубация с основами эмбриологии». Москва АО «Агропромиздат», 1990
6. Sarsenbayev Q., Satbaev Azizbek., Yuldashev D., Qishloq xoʻjalik parrandalarning tuxum mahsuldorligi.//j. "Proceedings of international educators Conference" Vol 3 Issue 6 Sijf 2024 6.59

PARRANDALAR GO'SHTINING MORFOLOGIK TARKIBI VA YETILISHI

A.L.Nametov., M.Sh.Polvonov., Z.R.Allamberganova., M.A.Keunimjaeva
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada parrandalar goʻshtining morfologik tarkibi va boshqa qishloq xoʻjalik hayvonlaridan farqi keltirilgan, shuningdek parranda goʻshtining yetilish jarayonlaridan soʻng uning sifati va organoleptik koʻrsatkichlaridagi ijobiy taʼsirlar haqida adabiyotlar tahlili keltirib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar. Parranda, goʻsht sifati, stress omillar, avtoliz, pH, glikogen, oqsil, sut kislotasi, goʻsht yetilishi.

Kirish. Dunyo miqyosida parrandachilik jadal rivojlanib borayotgan, serdaromad qishloq xoʻjalik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha ekologik jihatdan toza va sifatli parranda goʻshti, undan tayyorlanadigan parhez goʻsht mahsulotlari, tuxum va sanoat uchun pat ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda jahonda goʻsht mahsulotlari yetishtirish va isteʼmoli boʻyicha parranda goʻshti ikkinchi oʻrinda turadi. Parranda goʻshti tarkibi jihatidan har xil kimyoviy elementlarga boy boʻlib, yengil hazm boʻlish xususiyatiga koʻra chorva mollari goʻshtidan ustun turadi Shu sababli parrandachilik xoʻjaliklaridan samarali foydalanish, aholini sifatli parranda goʻshti va tuxum mahsulotlari bilan uzluksiz taʼminlash, ichki va tashqi bozorlarga mahalliy parrandachilik mahsulotlarini sotishni koʻpaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.